

Forschungsdaten-Policy des TRR277 – Additive Manufacturing in Construction

1 Präambel

In dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Transregio TRR277 „Additive Manufacturing in Construction“ werden Werkzeuge und Services entwickelt, um ein fachspezifisches und passgenaues Forschungsdatenmanagement zu gewährleisten.

Das Projekt besteht aus den Kooperationspartnern Technische Universität Braunschweig (Sprecherhochschule), Technische Universität München (Mitantragstellerin), Technische Universität Berlin, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Technische Universität Chemnitz, Bauhaus-Universität Weimar und Leibniz Universität Hannover.

Die Forschungsdaten-Policy folgt den FAIR-Prinzipien [1], den Leitlinien zur Sicherung der Guten Wissenschaftlichen Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft [2], den Leitlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Umgang mit Forschungsdaten [3], sowie den Forschungsdaten-Policies der antragstellenden Universitäten [4-5].

Unter Forschungsdaten verstehen alle Mitglieder des TRR277 alle Daten, Software und Hardware¹, die während der Forschungsprojekte entstehen können. Der Forschungsprozess umfasst den gesamten Lebenszyklus der Forschungsdaten von ihrer Entstehung bis zur Publikation und/oder Archivierung.

2 Geltungsbereich

Die Forschungsdaten-Policy gilt für alle Mitglieder des TRR277. Sie betrifft alle im Rahmen des Projektes entstehenden Forschungsdaten.

Research data policy of TRR277 – Additive Manufacturing in Construction

1 Foreword

In the Collaborative Research Center TRR277 “Additive Manufacturing in Construction”, funded by the German Research Foundation (DFG), tools and services are being developed to ensure subject-specific and customized research data management.

The project consists of the cooperation partners Technische Universität Braunschweig (host university), Technische Universität München (co-applicant), Technische Universität Berlin, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Technische Universität Chemnitz, Bauhaus-Universität Weimar and Leibniz Universität Hannover.

The research data policy follows the FAIR principles [1], the Guidelines for Ensuring Good Scientific Practice of the German Research Foundation [2], the Guidelines of the German Research Foundation on the Handling of Research Data [3], and the research data policies of the applicant universities [4-5].

All members of the TRR277 understand that research data is all data, software, and hardware¹ that may be generated during research projects. The research process encompasses the entire life cycle of research data, from its creation to publication and/or archiving.

2 Scope of application

The research data policy applies to all members of TRR277. It applies to all research data generated within the scope of the project.

¹ Begriffsdefinitionen sind im Glossar zu finden.

¹ A definition of terms can be found in the glossary.

V2.0

3 Rechtliche Aspekte

Alle Mitglieder des TRR277 beachten beim Forschungsdatenmanagement ethische und juristische Belange wie den Datenschutz, das Urheberrecht oder das Lizenzrecht.

3.1 Datenschutz

Personenbezogene Daten werden nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet. Befragte unterzeichnen eine informierte Einwilligung, ob und wie die erhobenen personenbezogenen Daten und die Forschungsdaten anonymisiert verarbeitet, publiziert und langfristig verwendet werden können.

3.2 Rechteinhaberschaft

Die Rechte an den Forschungsdaten liegen bei den datenerhebenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Scheiden Projektbeteiligte aus dem Forschungsprojekt aus, so legen sie alle unter 4.4 genannten Forschungsdaten auf dem TUM DataTagger ab.

4 Umgang mit Forschungsdaten

4.1 Datenorganisation

Die Datenorganisation und die Dokumentationspflichten erfordern mindestens die Einhaltung der unter 4.4 festgelegten Standards.

Zusätzlich wird ein allgemein gültiger Datenmanagementplan (DMP) durch das I-Projekt erstellt. Im DMP werden Speicherformate, Dateibenennungs- und Metadatenstandards festgelegt.² Basierend auf diesen Vorgaben kann jedes Teilprojekt einen eigenen, projektspezifischen DMP erstellen. Das I-Projekt unterstützt hierbei.

4.2 Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten

Für die Umsetzung des Forschungsdatenmanagements und für zentrale Services des Forschungsdatenmanagements ist das I-Projekt zuständig.

Bei Konflikten zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bezüglich der Nutzung von Daten entscheidet der Vorstand.

² Individuelle Abweichungen von diesen Normen können mit dem I-Projekt abgestimmt werden.

3 Legal aspects

All members of the TRR277 observe ethical and legal issues such as data protection, copyright and licensing law when managing research data.

3.1 Data protection

Personal data is processed following the General Data Protection Regulation (GDPR). Respondents sign an informed consent form stating whether and how the collected personal data and the research data can be processed anonymously, published, and used in the long term.

3.2 Ownership of rights

The rights to the research data are held by the researchers collecting the data. If project participants withdraw from the research project, they are required to store all research data described under 4.4 in the TUM DataTagger as described.

4 Handling research data

4.1 Data organization

Data organization and documentation obligations require at least compliance with the standards defined in 4.4.

In addition, the I-project draws up a generally applicable data management plan (DMP). Storage formats, file naming conventions and metadata standards are defined in the DMP.² Based on these specifications, each project can create its own project-specific DMP. The I-project provides support in this case.

4.2 Responsibilities and accountabilities

The I-project is responsible for implementing research data management and central research data management services.

In the event of conflicts between scientists regarding the use of data, the Executive Board decides.

² Individual deviations from these standards can be agreed on with the I-project.

Die Verantwortung für die Richtigkeit der Daten und Metadaten liegt bei den verantwortlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wie bei Journalpublikationen, die einen Reviewprozess durchlaufen, ist auch für Datenpublikationen mindestens ein Vier-Augen-Prinzip zu empfehlen. Es wird davon ausgegangen, dass alle Mitglieder des TRR277 die Weiterbildungsveranstaltungen zum Datenmanagement besuchen.

4.3 Datenerhebung und Metadaten

Die innerhalb des TRR277 erhobenen Daten werden mit vereinbarten Metadaten (nach dem für den TRR277 gültigen Metadatentemplate) gemäß allgemein gültigem DMP annotiert. Die Metadaten sind so zu vergeben, dass sie der Auffindbarkeit der Daten, der Nachnutzbarkeit der Daten durch Projektmitglieder und der Nachvollziehbarkeit der Forschungsdatenqualität dienen.

Bei der Erstellung und Eingabe der Metadaten unterstützt das I-Projekt.

4.4 Datenspeicherung und Zugänglichkeit

Daten, welche mit Mitteln des TRR277 erzeugt wurden, sollen über das vereinbarte Speichersystem den weiteren Projektmitgliedern verfügbar gemacht werden. Hierzu zählen alle Daten und Metadaten, die notwendig sind, um das Forschungsergebnis replizieren zu können (z.B. Rohdaten, Code, Simulationsumgebung, Abbildungen, Ergebnisse). Forschungsdaten sind spätestens, wenn sie Grundlage einer Publikation sind, auf dem vereinbarten Speichersystem verfügbar zu machen.

4.5 Archivierung und Nachnutzung von Forschungsdaten

Zur Nachnutzung und Archivierung sollen alle in 4.4 genannten Daten im TUM DataTagger abgelegt werden. Die Nachnutzung der im TUM Data Tagger abgelegten Daten erfolgt nur nach vorheriger Abstimmung mit den Datenproduzentinnen und Datenproduzenten.

Responsibility for the data and metadata accuracy lies with the responsible scientists.

As with journal publications that undergo a review process, a four-eyes principle is also recommended as a minimum for data publications.

It is expected that all members of the TRR277 attend the courses on data management.

4.3 Data collection and metadata

The data collected within the TRR277 are annotated with the agreed upon metadata (based on the metadata template for TRR277) in accordance with the generally applicable DMP. The metadata are to be assigned in such a way that they serve the findability of the data, the reusability of the data by project members and the traceability of research data quality. The I-project supports the creation and input of metadata.

4.4 Data storage and accessibility

Data generated using TRR277 resources should be made available to other project members via the TUM DataTagger. This includes all data and metadata required to replicate the research result (e.g. raw data, code, simulation environment, images, results).

Research data must be made available on the TUM DataTagger at the latest when they form the basis of a publication.

4.5 Archiving and subsequent use of research data

All data specified in 4.4 shall be stored in the TUM DataTagger for subsequent use and archiving. Subsequent use of the data stored in the TUM Data Tagger shall only take place after consultation with the data producers.

5 Publikationen von Forschungsdaten

Für eine wissenschaftliche Publikation mit Qualitätssicherung (Zeitschriftenartikel oder Konferenzbeitrag), die im Rahmen des TRR277 entsteht, sind verpflichtend die zugehörigen relevanten Forschungsdaten zu publizieren, außer es sprechen rechtliche oder weitere zu begründende Faktoren dagegen.

Zu publizierende Forschungsdaten umfassen alle Daten, die benötigt werden, um die darauf aufbauende wissenschaftliche Publikation nachvollziehen und reproduzieren/replizieren zu können. Dies können Datensätze, Abbildungen oder Software/Code sein.

Die Meldung der Publikation von Forschungsdaten erfolgt verpflichtend gemeinsam mit der Meldung des Zeitschriftenartikels/Konferenzbeitrags (gemäß AMC Ordnung/Geschäftsordnung) an das AMC Management/Geschäftsstelle.

Die Publikation von Forschungsdaten unabhängig von einer wissenschaftlichen Publikation mit Qualitätssicherung ist ebenfalls an das AMC Management/Geschäftsstelle zu melden.

Zur Publikation von Forschungsdaten wird im generischen Repositorium Zenodo [6] eine TRR277 „Community“ angelegt. Die Veröffentlichung der Daten erfolgt nach einem Qualitätscheck der hinterlegten Metadaten (siehe 4.2). Für Software wird eine Publikation über GitHub [7] bei gleichzeitiger Publikation der Metadaten in der Zenodo Community empfohlen. Die Publikation kann zusätzlich über die institutionellen Repositorien erfolgen [8-13], muss aber durch eine Publikation der entsprechenden Metadaten in der Zenodo Community begleitet werden.

Die Datenpublikationen sollten im Sinne von Open Access frei verfügbar sein, z.B. unter einer CC-BY-Lizenz [14].

6 Gültigkeit

Die Forschungsdaten-Policy ist mit Beginn der 2. Förderperiode, 01.01.2024, bis zum Projektabschluss des TRR277 gültig.

5 Publishing research data

For scientific publications with quality assurance (journal article or conference contribution) produced within the framework of TRR277, the associated relevant research data must be published unless there are legal or other justifiable factors to the contrary.

Research data to be published includes all data necessary to comprehend and reproduce/replicate the scientific publication based on it. As an example, this can consist of data sets, images or software/code.

The publication of research data must be reported to the AMC management/office at the same time as the journal article/conference contribution (in accordance with AMC regulations/office rules).

The publication of research data independently of a scientific publication with quality assurance must also be reported to the AMC management/office.

A TRR277 “Community” is created in the generic repository Zenodo [6] for the publication of research data. The data is published after a quality check of the stored metadata (see 4.2). For software, publication via GitHub [7] is recommended in conjunction with a metadata publication in the Zenodo Community. Data can additionally be published via the institutional repositories [8-13], but must be accompanied by a metadata publication in the Zenodo Community.

Data publications should be freely available in the sense of Open Access, e.g. under a CC-BY license [14].

6 Validity

The research data policy is valid from the start of the 2nd funding period, 01.01.2024, until the end of the TRR277 project.

Referenzen

- [1] Go Fair. Fair Principles: <https://www.go-fair.org/fair-principles/>.
- [2] Deutsche Forschungsgemeinschaft. Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“, 2019: <https://www.dfg.de/de/grundlagen-themen/grundlagen-und-prinzipien-der-foerderung/gwp/kodex>.
- [3] Deutsche Forschungsgemeinschaft. Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten, 2015: <https://www.dfg.de/resource/blob/172112/leitlinien-forschungsdaten.pdf>.
- [4] Technische Universität Braunschweig. Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der Technischen Universität Braunschweig, 2018: <https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201911211552-0>.
- [5] Technische Universität München. Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten, 2018: <https://web.tum.de/researchdata/tum-leitlinien/>.
- [6] Zenodo. <https://zenodo.org/>.
- [7] GitHub. <https://github.com/>.
- [8] Technische Universität Braunschweig. LeoPARD TU Braunschweig Publications and Research Data, <https://leopard.tu-braunschweig.de/content/index.xml>.
- [9] Technische Universität München. MediaTUM, <https://mediatum.ub.tum.de/>.
- [10] Technische Universität Berlin. DepositOnce Repository for Research Data and Publications, <https://depositonce.tu-berlin.de/home>.
- [11] Bauhaus-Universität Weimar. Digitale Bibliothek Thüringen, <https://www.db-thueringen.de/content/publish/contract.xml>
- [12] Ostbayerische Hochschule Regensburg. <https://opus4.kobv.de/opus4-oth-regensburg/home>.
- [13] Leibniz Universität Hannover. Institutionelles Repositorium der Leibniz Universität Hannover <https://www.repo.uni-hannover.de/>.
- [14] CC-BY 4.0. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.